

AN'ANAVIY VA INNOVATION TA'LIMNING QIYOSIY TAHLILI

Hamroqulova Dilovar Xoldorovna

Surxondaryo viloyati

Angor tumani

31-maktab Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

email: dilovarhamroqulova@gmail.com

O'zbekiston, Surxondaryo, Angor

Annotatsiya: Ushbu maqola ta'lim- tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, barkamol avlodni shakllantirish ertangi taqdirimizni belgilab beruvchi dolzarb masalalarni muhokama qilishga va an'anaviy va innovatsion ta'limdagi farqlar va o'xshash tomonlari tahliliga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: "Innovatsiya" tushunchasi, "Men" konsepsiyasi, noan'anaviy dars metodlari.

**COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE
EDUCATION**

Abstract: This article is dedicated to the discussion of the current issues that determine our future destiny, the fundamental reform of the educational system, the formation of a competent generation, and the analysis of the differences and similarities between traditional and innovative education.

Key words: the concept of innovation, the concept of "Men", psycho-pedagogical knowledge

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОГО И
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Аннотация: Данная статья посвящена обсуждению актуальных вопросов, определяющих нашу дальнейшую судьбу, коренной реформе системы

образования, формированию компетентного поколения, анализу различий и сходств между традиционным и инновационным образованием.

Ключевые слова: концепция «Инновация», концепция «Мен», нетрадиционные методы обучения.

KIRISH

Ushbu maqolaning obekti sifatida “Innovatsiya” tushunchasini ta’lim sohasiga kirib kelishi va uning keng ko’lamda tadbiiq etilishi ya’ni ta’limdagi faoliyat o’zgarishlarini, fikrlash yo’llarini o’z ichiga oladi. O’qitish muammolari nafaqat pedagoglar, sotsiologlar, balki faylasuflar, psixologlarning ham diqqatini o’ziga qaratmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

INNOVATSIYA (ing. innovationas – kiritilganyangilik, ixtiro)-1) texnika va texnologiya avlodlarni almashtirishni ta’minlash iqtisodiyotga sarflangan mablag’lar 2) ilmiy texnika yutuqlari va ilg’or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalardagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo’llaniladi. Innovatsion ta’lim o’quvchini jamiyatda o’zgarishlarini qabul qilaoladigan, ijodkor, ishbilarmon qilib tarbiyalaydi. Innovatsion ta’limning asosiy mohiyati quyidagilardan iborat: ta’limning ochiq istiqboli qadriyatlarini baholay olish, yangi vaziyatlarga kirisha olish.

NATIJALAR

V.A. Slastenin va L.S. Podimovlarning ishlarida keltirilgan psixologik nazariyaga oid ma’lumotlarga ko’ra o’qituvchilarning innovatsion faoliyatiga xalaqit beruvchi omillar takidlab o’tilgan.

1. Pedagog tomonidan tanafuslarning maqsadi tushuntirilmasligi. Noaniq va ikki fikrlilik o’qituvchida yangilikka nisbatan qo’rqinch .

2. Yangilikning kiritilishi va amalga oshirilishida pedagoglarning ishtirok etmasligi.
3. Jamoada mavjud an'analarni hamda ishlash uslubining o'zgarishi
4. Yangiliklarga subektiv yondashuv

MUHOKAMA

An'anaviy darslar samaradorligi ancha past bo'lib, o'quvchilar ta'lim jarayonning passiv ishtirokchilariga aylananib qoladilar. An'anaviy dars berishni-passiv dars berish metodi sifatida qaraladi. Darsda o'quvchilarning faol yoki passivligi darsni qanday o'tishiga va uni rejalashtirishga bog'liqdir.

An'anaviy darsning samaradorligini oshirish va darsda o'quvchilarning faolligini oshirish uchun yangi materialni mayda-mayda bo'lakalarga bo'lib o'tilsa samarali bo'ladi.

Noan'anaviy dars muvaffaqiyatining kaliti-bu oldindan, yaxshi rejalashtirilgan tayyorgarlik, uni amalga oshirish shakllari va usullarini o'ylash.

O'qituvchini kasbiy faoliyatidan kelib chiqib, innovatsion ta'limni turlixil noan'anaviy metodlardan foydalanib dars jarayonini olib borishi uchun ham ularni kasbiy tayyorgarligi tayyorlash zarur.

Bunga birqancha tamoyillar va vazifalar qator qilib berilgan.

1. "Men" konsepsiyasini rivojlantirish
2. Ijodiy pedagogik vazifalarni hal etish va tahlil qilish qobiliyatining rivojlanishi
3. Ijodiy izlanuvchanlikning umumiy texnologiyasining rivojlanishi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni keltirish mumkin, ilmiy metodologiyada hech bir yondashuv rad etilmaydi va hech biri asosiy o'rinda chiqmaydi. Ularning har biri yordamida umumiy tarzda obyektiv borliq qonuniyatlarini o'rganish

mumkin. Ilmiy bilimlarni o'zlashtirish mobaynida yuqorida keltirilgan metodologik yondashuvlar xilma-xildir. Bunday holatlarning bo'lishi saralash, ta'minlash asosida amalga oshiriladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning tashkil etilishi o'quv dasturlarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil etilishi, o'qituvchi tomonidan o'quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi, o'quv materiallarini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda bahs, munozara, aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, tadqiqot, rolli o'yinlar metodlarini qo'llash tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <https://ief-usfeu.ru/tradicionnye-i-netradicionnye-metody-obucheniya-netradicionnye-metody/>
2. <https://kompy.info/mavzu-zamonaviy-oqitish-uslublari-aqliy-hujum-usuli-muammoli-o.html?page=6>
3. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Innovatsiya>
4. Rahima Mavlonova va Nargiz Rahmonqulovalarning "Boshlangich ta'limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya o'quv qo'llanmasi"